

О ТЕЗАУРУСЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, КАК ЦЕЛИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Жаров Валентин Константинович¹, Тургунбаев Рискелди Мусаматович²

¹профессор, МУ МВД России им.В.Я.Кикотя,

²профессор, ТГПУ им.Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333367>

Аннотация. В современной педагогической литературе есть множество неустоявшихся терминов, применяющиеся вольно, не следуя тому, что многие из них имеют многолетнюю, порой столетнюю историю. В частности, понятие тезауруса было известно еще в античность, но в эпоху Возрождения оно стало весьма известно в научном применении. К сожалению, современное его применение явно искажает этимологию этого понятия, его смешивают с понятием лексикона, что, возможно, в гуманитарном знании допустимо, но в математическом образовательном процессе по мнению авторов нет.

Ключевые слова: методика преподавания математики, лексикон студента, лексикон преподавателя, модель обучения, тезаурус.

Математическое образование прежде всего имеет предметные задачи, предмет, а также строгий математический язык – универсальную знаковую систему, которую иногда именно в образовательных целях адаптируют к естественной среде образования учащихся, но это только для достижения целей математического образования на первых его этапах. Лексикон же, следуя классическому определению термина, как личностный словарь индивида, позволяет проектировать методику и образовательную траекторию обучения. Эта статья посвящена изучению терминологическому составу лексики математического образования, который определяет в силу значимости математики как образовательной и воспитательной дисциплины, является определяющим в прогрессе науки в стране.

Прежде всего уточним понятия.

Определение тезауруса «(от греч. $\theta\eta\sigma\alpha\upsilon\rho\acute{o}\varsigma$ сокровище, сокровищница, хранилище),

1) тип [словаря](#), в котором все слова данного языка представлены максимально полно и с исчерпывающим перечнем их употребления в тексте. Словарный состав живого языка постоянно изменяется, поэтому Тезаурус осуществим только для мёртвых языков (напр., словарь «Thesaurus Linguae Latinae», работа над которым ведётся с 1894), а так же для заранее определённого круга письменных памятников. Или

2) ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ, словари, в которых лексический состав языка представлен в виде систематизированных групп слов, близких в смысловом отношении.[1] Идеографический словарь, как и алфавитные толковые словари, представляют и объясняют смысловое содержание лексических единиц, но в решении этой задачи идут не от отдельного слова, но феноменологического его основания, т.е. от понятия (идеи) к выражению этого понятия в словах (словосочетаниях, словоупотреблении) [2]. Основное назначение идеографического словаря описать

совокупности лексических единиц, объединённых общим понятием; это облегчает читателю выбор наиболее подходящих средств для адекватного выражения мысли и способствует активному владению языком, добавим, в нашем целеполагании, математическим языком, развивающегося, расширяющегося от учебного до профессионального языка [4].

Определение лексикона от «(греч. *lexikos* – словарный, словесный)

1. словарь, совокупность слов какого-либо языка или диалекта.
2. запас слов, выражений, характерный для определённой сферы деятельности и расположенный в соответствующих словарях в алфавитном порядке;
3. сумма слов, которые индивид использует в своей внешней и внутренней речи (активный лексикон) или способен только осознавать их значение (пассивный лексикон). Активный лексикон внутренней речи значительно меньше такового внешней речи, так как значение многих мыслей вполне осознаётся без обязательного их представления в развёрнутой словесной форме. Обычно пассивный лексикон значительно превышает активный (в 2-3 раза и более). Так, дети, которые активно не разговаривают, могут понимать многое из того, что говорят им окружающие. Это может означать, что импрессивная речь, а быть может и внутренняя речь, развивается более быстрыми темпами, чем экспрессивная. Хранятся ли слова пассивного лексикона и их значения в памяти в бездействии или они постоянно актуализируются, например, в ходе имплицитной умственной деятельности, неизвестно» [4].

В педагогических исследованиях [2,3,6] встречаются понятия «тезаурус дисциплин», «тезаурус модулей», «тезаурус специальности», «акмеологический тезаурус», «тезаурус преподавателя», «тезаурус студента», «профессиональный тезаурус педагога».

В методике преподавания математики [5,8,9,13] имеется небольшое количество статей с понятием тезауруса, которые в основном ограничиваются созданием предметного тезауруса, включающий в себя перечисление основных понятий, определений, теорем науки или раздела, созданием интегрированного тезауруса новой дисциплины, связанной с математикой [8], использованием атомарного словаря при обучении иностранных студентов математике на русском языке [5].

Из анализа рассмотренных выше исследований мы можем наблюдать следующее: не проводится четкие различия учебного тезауруса от тезауруса студента-лексикона студента, предположения об их составах, сравнительный анализ содержания лексикона студента и образовательного тезауруса. Возможно, считается, что они имеют схожее содержание. Для того чтобы разграничить эти понятия, в ходе исследования были проанализированы понятия сведения, информация и знание и пришли к следующему выводу: учебный тезаурус представляет собой совокупность сведений. От личностного тезауруса-лексикона автора учебной литературы или преподавателя зависит передача этих сведений учащемуся в виде информации путем обработки, толкования, комментирования. Эта учебная информация передается в виде учебного текста (письменного, устного, электронного).

Под учебным тезаурусом дисциплины математического анализа или его модуля будем понимать тезаурус, в состав которого включены основные понятия учебной дисциплины, устойчивые словосочетания, приёмы учебной деятельности (общеучебных

приёмов, общематематических приёмов деятельности), система основных задач по каждой учебной теме и приёмов для решения этих задач [12].

Математический лексикон студента представляет собой открытую систему математических знаний студента, умений, навыков, опыта, образовательных ценностей и математической культуры. Он является результатом непрерывного математического образования или самостоятельного процесса обучения [12].

Из приведенных определений можно вывести отличия тезауруса от студенческого лексикона: 1) учебный тезаурус является материальным средством обучения, точнее, составляет основу учебной информации в учебной литературе. А лексикон студента – идеальное средство обучения, с помощью которого студент усваивает учебный тезаурус.

2) учебный тезаурус представляет собой закрытую систему, ограниченную программой дисциплины, лексикон студента - открытую систему.

3) учебный тезаурус (основанная на нем учебная информация) имеет дедуктивную структуру, лексикон студента формируется (конструируется) индуктивно [11].

Приведём спорный фрагмент из статьи [1] «Понятие тезаурус в лингвистике обозначает набор слов или понятий, связанных между собой семантическими отношениями. Тезаурус помогает структурировать информацию, указывать на связь между понятиями разного уровня абстракции и раскрывать глубинные отношения в знаниях. Применительно к образованию, тезаурусный подход позволяет обучающимся изучать не только отдельные факты, но и понимать их в контексте их взаимосвязей». Обратим внимание в нём на последнее предложение, поскольку определение тезауруса мы дали согласно принятым источникам [1, 4]. Слова «изучать», «отдельные факты», а самое главное «понимать», вообще говоря никак не связаны с тезаурусом, поскольку сначала следует убедиться в наличие лексикона у индивида, т.е. содержательной его части, наличествует ли основание для начала образовательного дискурса, т.е. понятия нужного уровня абстракции и самое важное, находятся ли они в активной форме. Другими словами, активный лексикон должен иметь определённый статус в словарной модели личности, пассивный же лексикон индивида требует дополнительных методических усилий для его возбуждения, «пробуждения», пополнения, активизации. В самом деле, в словоупотреблении, оформлении дискурсов в деятельности учителя, преподавателя наблюдается естественное отображение опыт ученика (часто активизируемый ассоциативно или визуально-образно) к предметной задаче и обратно. В такую образовательную схему включается, а точнее зависит, методическая осведомлённость, подготовленность преподавателя, учителя. Схематически этот процесс с позиций преподавателя можно представить так [10].

В данном случае УТ- n это учебный тезаурус n -темы, УИ- n - учебная информация n -темы, ЛС- n - начальный лексикон студента (до изучения тем), ЛС- $n-1$ - лексикон студента после изучения $n-1$ темы, ЛС- n - интегрированный лексикон студента после изучения n темы, ЛП лексикон преподавателя.

Легко заметить, что стрелки в дискурсе постоянно меняют направление от учителя к ученику и обратно. Однако заметим, что условие разворота направления стрелок часто оказываются различными для каждого индивида. По достижении целевой установки - а, именно, образовательный процесс или - устоявшаяся форма подачи учебных сообщений или обмена сообщениями в дискурсе, уроке, лекции и т.д. происходит изменение лексикона учащегося. Важно, то, что изменяется состав лексикона индивида! А что же это значит обученность, т.е. состояние, в результате обучения, позволяющее не терять уверенность в возможности решить поставленную индивидуумом (перед индивидуумом) задачи или позволяющее заняться поиском метода ее решения, или приступить к процессу осознанного самосовершенствования с учетом своей, как макро-, так и микросреды.

Заключение. Методика преподавания в целом, в частности преподавания математики по существу вполне формализуемое знание. В истории известны множество методик и все они используют две сигнальные системы человека и необходимость требований среды личностной или макросреды индивида. А, следовательно, все модели методики преподавания состоят из специальных алфавитов, знаковых систем, лучше если они универсальные, обладающие эпициклическими свойствами, а знания, сообщаемые индивиду, базируются на атомарных понятиях с основанием в естественном (родном) языке¹ и выражаются либо синапсическим способом, либо опорными сигналами, либо интеллектуальными таблицами и оформляются высоким (чистым) родным языком.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Большой толковый словарь русского языка под общей редакцией С. А. Кузнецов (общ. ред.). М.: 2000. – 1536 с.
2. Вейдт В..П. Педагогический тезаурус. М.:Юрайт. 2019.-227с.

¹ В настоящее время, подобная методика именуется как эндоциклами в формировании учебных дискурсов.

3. Гурье, Л.И. Использование тезаурусов в проектировании педагогической подготовки преподавателей технических вузов в системе последиplomного образования [Электронный ресурс] / Образовательные технологии и общество. – 2001 . – № 4.
4. Жаров В.К., Таратухина Ю.В. Педагогический конструктивизм в кросс-культурной среде. М.: «Янус-К», 2015. 276 с.
5. Жаров В.К. Развитие методов преподавания традиционной китайской математики (Опыт исследования информационно-педагогических сред).-М.: “Янус-К”, 2002.-160с.;
6. Мирошниченко А.А., Мирошниченко И.Л. Тезаурус как модель задаваемой учебной информации// Международный научно-исследовательский журнал. № 12 (54). Часть 4. Декабрь. DOI: 10.18454/IRJ.2016.54.236.
7. Погосян Э.А Личностный тезаурус инструментарий в педагогическом сопровождении саморазвития обучающихся на основе тезаурусного подхода//Вестник педагогических наук/ 2024, № 4. С. 175-181.
8. Пушкарева Т.П. Формирование интегрированного тезауруса как результат обучения математике//Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 2012, №2.С.132-137.
9. Танюхина В. В., Шахвердова Е. О. Применение тезаурусного подхода при обучении специальным разделам математики в высшей школе // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27), 2018.
10. Тургунбаев Р.М. Математика таълимида узвийликнинг методик жихатлари// Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирий. 2021. №4., 61-65 б.
11. Тургунбаев Р.М. О‘quv tezaurusi va talaba leksikoni orasidagi munosabat haqida// Pedagogik mahorat. 2022. №1, 13-16
12. Тургунбаев Р.М. Matematika o‘qitish metodikasida tezaurusli yondashuv// Fizika, Matematika, Informatika 2022, №3, 90-97
13. Учебный тезаурус элементов теорий вероятностей и математической статистики: уч.пособие. Под ред. Т.А.Снигирева и др. Ижевск. 2017.-31.